

Пиндус В.Б.,

кандидат медичних наук, доцент,

ВПНЗ «Львівський медичний університет», вул. В.Поліщука, 76, м. Львів, Україна, індекс 79018

Пиндус Т.О.,

доктор медичних наук, професор,

ВПНЗ «Львівський медичний університет», вул. В.Поліщука, 76, м. Львів, Україна, індекс 79018

Деньга О.В.,

доктор медичних наук, професор

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна, індекс 65026

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16933327>**БІОХІМІЧНА ОЦІНКА ЗМІНИ МАРКЕРУ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ЯСЕН У РОТОВІЙ РІДИНІ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ КАТАРАЛЬНИМ ГІНГІВІТОМ НА ТЛІ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ****Pyndus V.B.**

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

PHEI "Lviv Medical University", 76 V.Polishchuk street, Lviv, Ukraine, postal code 79018

Pyndus T.O.

Doctor of Medical Sciences, Professor,

PHEI "Lviv Medical University", 76 V.Polishchuk street, Lviv, Ukraine, postal code 79018

Dienha O.V.,

Doctor of Medical Sciences, professor

State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine", 11 Risheliyevska street, Odesa, Ukraine, postal code 65026

BIOCHEMICAL EVALUATION OF CHANGES IN AN INFLAMMATORY GINGIVAL MARKER IN THE ORAL FLUID OF PATIENTS WITH CHRONIC CATARRHAL GINGIVITIS UNDER A THERAPEUTIC-PREVENTIVE COMPLEX**Анотація**

Хронічний катаральний гінгівіт залишається однією з найпоширеніших форм запальних уражень пародонту, що супроводжується підвищеною активністю протеолітичних ферментів, зокрема нейтрофільної еластази, та призводить до поступової деструкції ясенних тканин. Оптимізація профілактично-лікувальних підходів є запорукою тривалої ремісії та попередження прогресування захворювання.

Мета дослідження. Оцінити вплив розробленого лікувально-профілактичного комплексу (ЛПК) на активність нейтрофільної еластази у ротовій рідині пацієнтів із хронічним катаральним гінгівітом.

Матеріали та методи. Обстежено 29 пацієнтів віком 35–60 років: основна група – 19 осіб, що двічі на рік застосовували ЛПК (Біотрит-С, Віталонг, гель «Квертулідон», зубні пастки «Lacalut Alpin» і «Lacalut Flora»), та група порівняння – 10 осіб, які отримували тільки базову терапію. Активність еластази в ротовій рідині визначали колориметричним методом; статистичний аналіз проводили з використанням t-критерію Стьюдента ($p < 0,01$).

Результати дослідження. На початку лікування активність еластази в обох групах достовірно перевищувала референтні значення. Через 1 місяць показник знизився у 3,8 раза в основній групі і лише у 1,8 раза в групі порівняння. За 6 місяців основна група підтримувала майже нормальний рівень еластази, тоді як у групі порівняння зафіксовано вторинне зростання активності ферменту. По закінченні року в основній групі показник залишався достовірно нижчим за вихідний, що свідчить про стійкий протизапальний ефект ЛПК; у групі порівняння еластаза повернулася до майже початкових значень.

Висновки. Застосування комплексного профілактично-лікувального підходу забезпечує істотне та тривале зниження активності нейтрофільної еластази у ротовій рідині пацієнтів із хронічним катаральним гінгівітом, демонструючи його ефективність для підтримання тривалої ремісії запального процесу.

Abstract

Chronic catarrhal gingivitis is one of the most prevalent inflammatory periodontal disorders. It is accompanied by heightened activity of proteolytic enzymes—chiefly neutrophil elastase—which drives the progressive destruction of gingival tissues. Optimising preventive-therapeutic strategies is essential to achieve long-term remission and to forestall disease progression.

Purpose of the study. To evaluate effect of a newly developed therapeutic-preventive complex (TPC) on neutrophil elastase activity in the oral fluid of patients with chronic catarrhal gingivitis.

Materials and methods. Twenty-nine patients aged 35–60 years were examined. The main group ($n = 19$) received the TPC twice yearly (Biotrit-C, Vitalong, Quertulidon gel, and the toothpastes Lacalut Alpin and Lacalut

Flora); the comparison group ($n = 10$) received basic therapy only. Neutrophil elastase activity in oral fluid was measured by a colorimetric assay. Statistical analysis employed Student's *t*-test with significance set at $p < 0.01$.

Research results. At baseline, elastase activity in both groups significantly exceeded reference values. After one month, the activity decreased 3.8-fold in the main group and 1.8-fold in the comparison group. At six months, the main group maintained a near-normal elastase level, whereas the comparison group showed a secondary rise. After one year, elastase activity in the main group remained significantly below the initial value, evidencing a durable anti-inflammatory effect of the TPC; in the comparison group, the enzyme level had almost returned to baseline.

Conclusions. The comprehensive therapeutic-preventive approach produces a pronounced and sustained reduction in neutrophil elastase activity in the oral fluid of patients with chronic catarrhal gingivitis, demonstrating its efficacy in maintaining long-term remission of gingival inflammation.

Ключові слова: хронічний катаральний гінгівіт; нейтрофільна еластаза; ротова рідина; лікувально-профілактичний комплекс; біохімічний аналіз.

Key words: chronic catarrhal gingivitis; neutrophil elastase; oral fluid; therapeutic-preventive complex; biochemical analysis.

Гінгівіт – це поширене запальне захворювання ясен, яке вражає значну частину дорослого населення, і однією з головних причин його розвитку та прогресування є недостатня гігієна порожнини рота [1]. Відомо, що без своєчасного втручання гінгівіт може перейти у пародонтит – хронічне деструктивне ураження пародонту, яке супроводжується втратою прикріплення зубів і резорбцією кістки альвеолярного відростка [1]. Дослідження останніх років наголошують, що навіть при професійному чищенні та стандартних профілактичних заходах не завжди вдається досягти стійкої ремісії хронічного запалення ясен, особливо у пацієнтів з факторами ризику або недостатнім рівнем гігієни [3]. У зв'язку з цим актуальним є пошук нових підходів до лікування і профілактики гінгівіту, які включають додаткові протизапальні, антиоксидантні та антимікробні засоби для посилення ефекту базової терапії [3].

Одним із ключових медіаторів запалення при захворюваннях пародонту є нейтрофільна еластаза (NE) – протеолітичний фермент, що вивільняється активованими нейтрофілами. Надлишкова активність еластази здатна ініціювати каскад руйнівних реакцій у тканинах ясен, зокрема спричинюючи перетворення неактивних колагеназ у активні форми та деградацію колагену матриксу [4]. Підвищений рівень NE в ротовій рідині чітко корелює з інтенсивністю запального процесу і ступенем деструкції пародонтальних тканин, тому цей фермент розглядають як маркер активності гінгівіту і пародонтиту [4]. Сучасні наукові уявлення пов'язують гіперактивність нейтрофілів та надмірну продукцію еластази з прогресуванням пародонтиту, тоді як інгібу-

вання NE демонструє зниження запалення і руйнування тканин у експериментальних моделях [4]. Таким чином, контроль рівня нейтрофільної еластази може бути перспективною ціллю терапії при хронічному запаленні ясен.

Оскільки неконтрольований хронічний гінгівіт здатен призводити до розвитку пародонтиту зі втратою зубів та погіршенням якості життя пацієнтів [5], актуальним є впровадження та оцінка ефективності новітніх лікувально-профілактичних заходів. В останні роки запропоновано комплексні підходи, що поєднують базову механічну терапію із застосуванням засобів, які стимулюють протимікробний і протизапальний захист, регулюють мікробіоценоз порожнини рота та підвищують неспецифічну резистентність організму.

Мета даного дослідження. Оцінити ефект лікувального комплексу препаратів на стан ключового ферменту, що бере участь у запальних процесах ясен - еластази у ротовій рідині пацієнтів з хронічним катаральним гінгівітом.

Матеріал та методи дослідження. Біохімічні дослідження ротової рідини проводили у 29 хворих віку 35-60 років з хронічним катаральним гінгівітом (19 – основна група, 10 – група порівняння).

Лікування пацієнтів основної групи супроводжувалося використанням 2 рази на рік розробленого лікувально-профілактичного комплексу (ЛПК), що містив препарати, що стимулюють протимікробний ефект, зменшують запалення, виводять токсини з організму, покращують обмін речовин, регулюють мікробіоценоз та підвищують неспецифічну резистентність (табл. 1).

Лікувально-профілактичний комплекс лікування пацієнтів з хронічним катаральним гінгівітом

Препарати	Дозування	Терміни	Механізм дії
Біотрит-С	по 1 таблетці 3 рази на день після їжі	1-30 день	Адаптогенний, імуностимулюючий, антитоксичний, антиоксидантний, антистресовий
Віталонг	по 2 таблетки 3 рази на день до їжі	1-30 день	відновлює клітинні мембрани бере участь в процесі всмоктування жиророзчинних вітамінів антисклеротична захищає і відновлює клітини печінки жовчогімна нормалізує ліпідний обмін є антиоксидантним стимулює імунітет захищає тканини пародонту
«Квертулідон» (Гель)	Аплікації 15 хв. на ніч	1-10 день	Регуляція мікробіоценозу в порожнині рота
«Lacalut Alpin» (Зубна паста)	2 рази на день	1-30 день	Фторування емалі зубів, антибактеріальна дія, профілактика карієсу
«Lacalut Flora» (Зубна паста)	2 рази на день	31-60 день	Очисний, пародонто-протекторний, антигалітозний.

Біохімічні дослідження проводили в лабораторії біохімії та віварію ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицьової хірургії Національної академії медичних наук України» (ДУ «ІСЦЛХ НАМН»).

У ротовій рідині пацієнтів розраховували активність еластази [6].

При статистичній обробці отриманих результатів використовувалася комп'ютерна програма STATISTICA 6.1. для оцінки їхньої достовірності та похибок вимірювань. Статистично значущу відмінність між альтернативними кількісними ознаками з

розподілом, відповідним нормальному закону, оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента. Різницю вважали статистично значущою при $p < 0,01$ [7].

Результати та їх обговорення. У таблиці 2 наведено результати дослідження активності еластази – одного з ключових ферментів, що бере участь у запальних процесах ясен. Еластаза продукується переважно сегментоядерними нейтрофілами і здатна ініціювати каскад руйнівних реакцій у тканинах, активуючи перехід проколагенази в колагеназу.

Таблиця 2

Активність еластази у ротовій рідині пацієнтів з хронічним катаральним гінгівітом на етапах лікування, мккат/л ($M \pm m$)

Групи	Терміни	Активність еластази, мккат/л			
		Вихідний	Через 1 місяць	Через 6 місяців	Через 1 рік
Референтні значення норми		0,42±0,03			
Група порівняння		1,79±0,20 $p < 0,001$	0,98±0,09 $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$	1,41±0,17 $p < 0,001$ $p_1 > 0,1$	1,58±0,04 $p < 0,001$ $p_1 > 0,1$
Основна група		2,15±0,24 $p < 0,001$ $p_2 > 0,1$	0,57±0,06 $p < 0,1$ $p_1 < 0,001$ $p_2 < 0,001$	0,54±0,08 $p > 0,1$ $p_1 < 0,001$ $p_2 < 0,001$	0,72±0,04 $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$ $p_2 < 0,001$

Примітка: p – показник вірогідності відмінностей з показником в нормі; p_1 – показник вірогідності відмінностей по відношенню до вихідного показника; p_2 – показник вірогідності відмінностей між групою порівняння та основною.

Аналіз вихідних даних засвідчив, що в обох групах пацієнтів (основній і порівняння) з хронічним катаральним гінгівітом активність еластази була достовірно вищою ($p < 0,001$) порівняно з референтними значеннями норми. У групі порівняння цей показник перевищував значення норми в середньому в 4,3 рази, а в основній – приблизно у 5,1 рази. Така виражена гіперактивність ферменту свідчить про високий рівень локального запалення та про активне залучення нейтрофілів, що, імовірно,

зумовлено наявністю яскраво вираженої гінгівіточної реакції та мікробної контамінації.

Через 1 місяць після лікування відзначалося помітне зниження активності еластази в обох групах, однак у пацієнтів, які додатково до базової терапії застосовували лікувально-профілактичні заходи – гігієна зубною пастою «Lacalut Alpin» вранці та увечері протягом 30 діб, препарати – Біотрит-С – 1 місяць, Віталонг – 1 місяць, гель «Квертулі-